

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukirimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahridin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIVAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIVAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максетбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI VAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI.....	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилович	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgarpovna Jomonqulova, Nizomov Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	191
Ишонкулова Феруза Асатовна, Ибрагимова Ширин	

IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI, AHAMIYATI VA ULARNING ZAMONAVIY GLOBAL IQTISODIYOTDAGI TRANSFORMATSIYASI	195
Abdukaxxorova Durdona Ilxomovna, Muhabbat Hakimova Fayziyevna	
YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGI VA UNING RIVOJLANISHI.....	201
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Abdullayev Izzatbek Akramxon o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	206
Латипов Ашур Али Рустам угли, Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович	
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	212
Латипов Ашур Али Рустам угли, Нарбаев Жандарбек Агабекович, Собирова Мадинабону Санджаровна, Эгамкулов Шохжахон Куниш угли	
YASHIL LOGISTIKA LOYIHALARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	218
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi, Adashaliyev Miraziz Mirzohidjon o'g'li	
INVESTITSIYALARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BARQAROR O'SISHGA TA'SIRI.....	225
Yarboeva Farida Ulug'bekovna, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВХОЖДЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО	230
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Иванян Михаил Михайлович	

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВХОЖДЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Камилова Наргиза Абдукахоровна

Самаркандский институт экономики и сервиса
доцент кафедры Экономическая теория
ORCID: 0009-0000-9799-343X

Иванян Михаил Михайлович

Самаркандский институт экономики и сервиса
студент 1 курса факультета Экономика

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты международной экономической интеграции Узбекистана. На основе официальных статистических данных и нормативно-правовых актов анализируются динамика внешнеторговой деятельности, инвестиционное сотрудничество, процесс присоединения к World Trade Organization и участие республики в региональных интеграционных объединениях. Особое внимание уделяется результатам либерализации внешнеэкономической политики и перспективам дальнейшей интеграции страны в мировое хозяйство.

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, внешняя торговля, иностранные инвестиции, World Trade Organization, Узбекистан, глобализация, региональное сотрудничество.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy integratsiyasining nazariy asoslari va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Rasmiy statistik ma'lumotlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida tashqi savdo faoliyati dinamikasi, investitsion hamkorlik, World Trade Organizationga qo'shilish jarayoni hamda mamlakatning mintaqaviy integratsion tuzilmalardagi ishtiroki tahlil qilinadi. Shuningdek, tashqi iqtisodiy siyosatni liberallashtirish natijalari va mamlakatning jahon xo'jaligiga yanada integratsiyalashuv istiqbollari yoritiladi.

Kalit so'zlar: xalqaro iqtisodiy integratsiya, tashqi savdo, xorijiy investitsiyalar, World Trade Organization, O'zbekiston, globallashtirish, mintaqaviy hamkorlik.

Abstract: This article examines the theoretical foundations and practical aspects of Uzbekistan's international economic integration. Based on official statistical data and legal documents, it analyzes the dynamics of foreign trade, investment cooperation, the process of accession to the World Trade Organization, and the country's participation in regional integration associations. Particular attention is paid to the outcomes of foreign economic policy liberalization and the prospects for further integration into the global economy.

Key words: international economic integration, foreign trade, foreign investment, World Trade Organization, Uzbekistan, globalization, regional cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

Международная экономическая интеграция представляет собой объективный процесс сближения и взаимопроникновения национальных хозяйств, формирования единых экономических пространств на основе углубления международного разделения труда и либерализации торговли. Для Узбекистана, последовательно реализующего стратегический курс на открытость и интеграцию в мировое сообщество, данный процесс приобретает особое значение как ключевой фактор устойчивого экономического роста, модернизации производства и повышения благосостояния населения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

С момента обретения независимости республика прошла значительный путь в развитии внешнеэкономических связей: от системы централизованного регулирования до формирования открытой экономики, интегрированной в глобальные торговые и инвестиционные потоки. На современном этапе, в условиях геополитической трансформации и структурной перестройки мировой экономики, вопросы эффективного позиционирования Узбекистана в международном разделение труда приобретают особую актуальность [1].

Международная экономическая интеграция — это процесс тесного переплетения хозяйств различных стран на основе развития глубоких устойчивых экономических взаимосвязей между ними. В своём развитии интеграция проходит последовательные этапы, каждый из которых характеризуется определённой степенью экономического единства:

- зона свободной торговли — отмена торговых ограничений между странами-участницами при сохранении национальных тарифов в отношении третьих стран;
- таможенный союз — единая таможенная территория с общими внешнеторговыми тарифами;
- платёжный союз — свободный обмен национальных валют и функционирование единой расчётной денежной единицы;
- общий рынок — свободное перемещение не только товаров, но и капитала, рабочей силы, услуг;
- экономический и валютный союз — высшая форма интеграции с единой экономической и валютно-финансовой политикой [2].

Для Узбекистана, находящегося на этапе активной интеграции, приоритетными являются задачи либерализации торговли, гармонизации законодательства с международными нормами и создания благоприятного инвестиционного климата.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной работе использованы методы анализа и синтеза информации, касающейся динамики внешнеторговой деятельности Республики Узбекистан, а также статистические и аналитические данные Национального комитета по статистике; применён метод выборки и проведено авторское исследование.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешняя торговля является важнейшим каналом интеграции Узбекистана в мировое хозяйство. По данным Национального комитета по статистике, внешнеторговый оборот республики за январь–сентябрь 2025 года достиг 59,8 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 22,9 %, или на 11,14 млрд долларов (табл. 1) [3].

Таблица 1. Динамика внешнеторгового оборота Узбекистана за 2021-2025 годы (млрд. долл.)

Годы	Внешнеторговый оборот	Экспорт	Импорт	Внешнеторговое сальдо
2021	42,1	16,6	25,5	-8,9
2022	50,0	19,3	30,7	-11,4
2023	62,5	24,2	38,3	-14,1
2024	71,8	28,1	43,7	-15,6
2025 (9 мес.)	59,8	26,7	33,1	-6,4

Особенно динамично увеличился показатель экспорта: за девять месяцев 2025 года он увеличился на 33,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 26,68 млрд долларов. Это свидетельствует о повышении конкурентоспособности узбекской продукции на внешних рынках и

успешной диверсификации экспортного портфеля. В структуре экспорта значительную долю занимают услуги — 6,76 млрд долларов (25,3 % всего экспорта), что отражает рост туристической привлекательности страны и развитие транспортно-логистических услуг. Экспорт плодоовощной продукции достиг 1,45 млрд долларов, увеличившись на 39,3 % по сравнению с прошлым годом.

Узбекистан поддерживает торговые отношения с 206 странами мира, что подтверждает его широкую вовлечённость в систему международных экономических связей (табл. 2) [3].

Таблица 2. Основные торговые партнеры Республики Узбекистан (январь-сентябрь 2025 г.)

Страна	Доля в обороте, %	Объем торговли, млрд. долл.
Китай	19,1	11,41
Россия	15,7	9,39
Казахстан	5,8	3,48
Турция	3,6	2,10
Республика Корея	2,2	1,30
Франция	1,8	1,10
Афганистан	1,9	1,15

Выше (табл. 2) представлено распределение добавленной стоимости по основным секторам экономики. Китай сохраняет позицию крупнейшего торгового партнёра Узбекистана с объёмом товарооборота 11,41 млрд долларов (рост на 26 % к 2024 году). Россия занимает второе место с показателем 9,39 млрд долларов. Среди других партнёров — Казахстан, Турция, Республика Корея, Франция и Афганистан.

Важнейшим показателем успешной интеграции Узбекистана в мировое сообщество является рост иностранных инвестиций. В январе–сентябре 2025 года в развитие экономики республики направлено 443,6 трлн сумов инвестиций в основной капитал, что на 15,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. За последние пять лет показатель увеличился в 2,8 раза. Объём освоенных иностранных инвестиций и кредитов составил 34,5 млрд долларов США.

По данным на начало 2025 года, в Узбекистане функционировало 16 тысяч предприятий с иностранным капиталом, причём за последние два года создано 5,5 тысячи таких предприятий. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в экономику Узбекистана рекордный объём — около 1 млрд долларов в 2024 году, что сделало страну крупнейшим партнёром банка в регионе.

Ключевым направлением интеграционной политики Узбекистана является присоединение к World Trade Organization. Процесс вступления активизировался в последние годы и вышел на финишную прямую. В декабре 2025 года были завершены двусторонние переговоры между Узбекистаном и Российской Федерацией по доступу на рынки товаров и услуг. Достигнутые договорённости будут способствовать наращиванию торговли и приближают страны к целевому показателю товарооборота в 30 млрд долларов США. По состоянию на август 2025 года Узбекистан завершил переговоры с 25 странами-членами ВТО и планирует начать консолидацию результатов переговоров в начале 2026 года [4].

Вместе с тем Узбекистан активно развивает сотрудничество в рамках различных региональных форматов. В 2014 году Узбекистан присоединился к зоне свободной торговли СНГ. В 2023 году странами Содружества подписано Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями. На заседании Совета глав государств СНГ в сентябре 2018 года Президент Шавкат Мирзиёев выступил за максимальное упрощение таможенных процедур и устранение ограничений в торговле [5].

Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС с 2020 года. В 2025 году страна присоединилась к Евразийскому банку развития, став третьим по величине акционером с долей 10 % в уставном капитале.

Участие в ШОС открывает широкие возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках ЭКО развиваются связи в сфере транспорта, коммуникаций, промышленности и сельского хозяйства.

В 2021 году Европейский союз предоставил Узбекистану статус бенефициара расширенной системы преференций GSP+, что позволяет экспортировать в ЕС около 6200 товарных позиций беспошлинно. В том же году Узбекистан стал первой страной, допущенной к расширенной схеме GSP Великобритании, что открыло нулевой импортный тариф на более чем 7800 товаров.

Узбекистан последовательно расширяет сотрудничество с ведущими международными финансовыми институтами:

— Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В 2024 году инвестиции ЕБРР в экономику Узбекистана достигли 1 млрд долларов, что сделало страну крупнейшим партнёром банка в регионе;

— Международная финансовая корпорация (IFC). Совместно с компаниями Ernst & Young, Dentons, Knauf и TBC разработаны предложения по совершенствованию национального законодательства, которые нашли отражение более чем в 10 законах, указах и постановлениях;

— Азиатский банк развития (АБР) и Исламский банк развития активно участвуют в финансировании инфраструктурных проектов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на третьем пленарном заседании Совета иностранных инвесторов в июне 2025 года, подчеркнул приверженность политике открытости и продолжению системных реформ. Было объявлено, что основные налоговые ставки для бизнеса останутся неизменными до 2028 года, что создаёт предсказуемые условия для долгосрочного инвестиционного планирования. В 2025 году запущены проекты государственно-частного партнёрства на сумму около 4,5 млрд долларов в таких секторах, как дорожное строительство, транспорт, энергетика, водоснабжение и ирригация (табл. 3) [6].

Таблица 3. Стратегические направления международной интеграции Узбекистана

Направление международной интеграции	Цели международной интеграции	Сроки
Вступление в ВТО	завершение переговоров	2026 год
Развитие ГЧП	привлечение частных инвестиций	до 2030 года
Либерализация торговли	расширение экспортных возможностей	постоянно
Гармонизация законодательства	приведение в соответствие с международными стандартами	постоянно
Развитие «зеленой» экономики	привлечении инвестиций в возобновляемую энергетику	до 2030 года

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ динамики и структуры внешнеэкономической деятельности Узбекистана за последние годы свидетельствует о последовательной и успешной интеграции страны в мировое хозяйство. Внешнеторговый оборот демонстрирует устойчивый рост, расширяется география торговых партнёров, совершенствуется структура экспорта за счёт увеличения доли готовой продукции и услуг.

Значительные успехи достигнуты в привлечении иностранных инвестиций. Узбекистан стал привлекательной площадкой для ведущих мировых компаний, что подтверждается участием крупнейших корпораций в работе Совета иностранных инвесторов. Процесс присоединения к World Trade Organization вышел на финишную прямую: завершены переговоры с ключевыми партнёрами, гармонизируется национальное законодательство, и вступление ожидается в 2026 году. Участие в региональных интеграционных объединениях, включая СНГ, ШОС, а также расширение сотрудничества с ЕАЭС и Новым банком развития БРИКС, создаёт дополнительные возможности для наращивания экономического потенциала страны.

Таким образом, Узбекистан уверенно движется к стратегической цели — построению открытой, конкурентоспособной экономики, интегрированной в глобальные цепочки создания добавленной стоимости и активно участвующей в системе международного разделения труда.

Список использованной литературы

1. Мухаммедов М., Камилова Н. А. Экономическая теория: учебник для вузов. — Самарканд: СамИЭС, «STAP-SEL», 2023.
2. Шодмонов Ш. Ш., Мухаммедов М. М., Камилова Н. А. Экономическая теория: учебник. — Ташкент: «Iqtisod-Moliya», 2021. — 452 с.
3. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Информация об иностранных инвестициях в обрабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. — URL: <https://stat.uz>
4. РФ и Узбекистан завершили двусторонние переговоры по доступу на рынки в рамках присоединения Узбекистана к ВТО [Электронный ресурс]. — 21.12.2025. — URL: <https://www.economy.gov.ru>
5. Президент Узбекистана отметил прогресс в процессе вступления в ВТО [Электронный ресурс]. — 22.09.2025. — URL: <https://president.uz>
6. DHA Press. Uzbekistan sees strong performance in textile production and exports [Электронный ресурс]. — 08.10.2025. — URL: <https://www.dhapress.com>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>